

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI

ilmiy-nazariy, metodik
jurnal

№6(2-QISM)
2025

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI
ilmiy-nazariy, metodik jurnali

TAHRIRIYAT HAY’ATI:

Bosh muharrir:

Madraximova Feruza Ruzimbayevna
(p.f.d., dots.)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Matyoqubov Hikmat Shuhratovich
(PhD., dots.)

Tahririyat a’zolari:

D.N.Abdullayev – t.f.d. dots.
S.R.Davletov – t.f.d. prof.
S.M.Matkarimova – t.f.d. dots.
I.S.Abdullayev – i.f.d. prof.
B.Ruzmetov – i.f.d. prof.
J.X.Ataniyozov – i.f.d. prof.
R.M.Matkarimov – p.f.d. prof.
I.Saifnazarov – f.f.d. prof.
M.S.Xajiyeva – f.f.d. prof.
E.R.Ro‘ziyev - p.f.d. prof.
M.S.Salayeva - p.f.d. prof.
M.O.Atajanova - f.f.d.
S.U.Xodjaniyozov - p.f.d., dots.
D.T.Xudayberganov -i.f.d. dots.
S.T.Davlatova – t.f.d. dots.
U.I.Abdullayev – t.f.d. dots.
M.M.Matyakubova – t.f.n. dots.
D.Q.G‘oyipov – f.f.d. dots.
A.D.O‘rozboyev – f.f.d. dots.
B.B.Nurullayeva – ps.f.n. dots.
E.X.Zoyirov – f.f.d. dots.
O.E.Xayitov – ps.f.d. dots.
Q.P.Qobulov – ps.f.d. dots.
D.A.Urazboyeva – ps.f.d. dots.
X.R.Matyakubov – p.f.n. dots.
J.Q.Yusubov – PhD, dots.
X.X.Matyakubov – PhD, dots.
D.Atamuradova – PhD.
Z.Y.Adilov – PhD.
Z.K.Abidova – PhD.
Y.A.Karimov - PhD.
M.I.Jakbarova – PhD.

5 (16), 2025

Muassislar:

Urganch davlat pedagogika
instituti,
Ziyo scientific center MCHJ

Jurnal xalqaro ISSN 2181-3418-son
raqami bilan hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2022-yilning 5-mayida
№1612-sonli guvohnoma bilan
davlat ro‘yxatidan o‘tgan.

Jurnal OAK Rayosatining
2024-yil 27-sentabrdagi 361-son
qarori bilan jurnal **filologiya va
psixologiya fanlari** bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga
kiritilgan.

**Jurnal yiliga 12 marta
chop etiladi.**

Jurnaldan olingan materiallarga
“O‘zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy
tadqiqotlari” jurnalidan olindi”, degan
havola berilishi shart.
Mualliflardan kelgan qo‘lyozma
materiallar egalariga qaytarilmaydi.

Tahririyat bilan aloqa:

E-mail: ziyo.scientific@bk.ru

Sayt: www.re-search.uz

Manzil: O‘zbekiston, 220100,
Urganch shahri, Gurlan ko‘chasi, 1-
uy.

MUNDARIJA

FILOLOGIYA

Urazbaev M.A O‘zbek adabiyotida folklarning paydo bo‘lish tarixi	3
Kurbaniyazov M.A. “Qisasi rabg‘uziy”da kichik janrlar va ularning tabiatiga xos xususiyatlar	12
Nurdinbayeva N.M. Bolalar bilan bog‘liq etnografizmlarning tahlili (“Ikki eshik orasi” romani misolida)	21
Maxsudova D.I. O‘zbek va turk tillaridagi qarindoshlik terminlarining tematik-semantik tizimi: strukturaviy, tarixiy va sotsiolingvistik yondashuvlar	30
Niyazov R.T. Specificity of the detective genre and its types	37
Andaniyazova D.R. Muvaqqat onomastik birliklar va ularning tasnifi masalasi	45
Raimova N.O. Ijtimoiy chegaralangan leksikaning strukturaviy xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari misolida)	53
Nurbayeva M.T. Alisher Navoiy ijodida o‘git va nasihatning badiiy ifodasi	61
Abdisalomova Sh.A. Koreferensiya hodisasini avtomatik aniqlash bosqichlari	69
Abduqahhorova X.A. Tarixga oid terminlarda sinonimiya hodisasi	79

FALSAFA

Emberganov A.P. Shaxs ma’naviy-axloqiy tarbiyasini yuksaltirishda dunyoviylik tamoyilining ahamiyati	87
---	----

Abduqahhorova Xosiyat Abdurasul qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: xosiyatabduqahhorova655@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada semasiologiyadagi eng muhim masalalardan hisoblangan leksik birlikning mazmuniy tuzilishi va leksik-semantik munosabatlarning terminlarda o‘rganilishi, uning umumiste’mol so‘zlaridan farqli tomonlarini kashf etish hamda tarixga oid terminlarda sinonimik qatorlarning mavjudligi kabi masalalar o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: leksik-semantik munosabat, integral belgilar, differensial belgilar, mazmuniy munosabat, sinonimik qator, sinonimik guruh, umumiste’mol so‘zlar.

THE PHENOMENON OF SYNONYMIY IN HISTORICAL TERMS

Abdukahhorova Khosiyat Abdurasul kizi

Uzbek State University of World Languages

Senior Lecturer of the Department of Uzbek Language and Literature

E-mail: xosiyatabduqahhorova655@gmail.com

Abstract: The article reflects the most important issues in semasiology, such as the study of the semantic structure of a unit and lexical-semantic relations in terms, the discovery of its differences from common words, and the existence of synonymous series in historical terms.

Key words: lexical-semantic relationship, integral signs, differential signs, semantic relationship, synonymous series, synonymous group, common words.

Абдукаххорову Хосият Абдурасул кизи

Узбекский государственный университет мировых языков
старшего преподавателя кафедры узбекского языка и литературы

E-mail: xosiyatabduqahhorova655@gmail.com

Аннотация: В статье отражены важнейшие вопросы семасиологии, такие как изучение семантической структуры единицы и лексико-семантических отношений в терминах, выявление ее отличий от общеупотребительных слов, а также существование синонимических рядов в исторических терминах.

Ключевые слова: лексико-семантическая связь, интегральные признаки, дифференциальные признаки, семантическая связь, синонимический ряд, синонимическая группа, общеупотребительные слова.

Kirish

O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimizda o'zbek tilini rivojlantirish, milliy til negizidagi terminlarni tatbiq etish, o'zlashma terminlarning o'zbekcha muqobilini shakllantirish uchun imkoniyat yaratdi va shunga mos ravishda bir qator vazifalarni ham belgilab berdi. Jumladan, ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida, jumladan, davlat boshqaruvi, axborot texnologiyalari, sanoat, bank-moliya tizimi, tarix, huquqshunoslik, diplomatiya va boshqa sohalarda davlat tilining imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq foydalanishga erishish dolzarbligicha qolmoqda. Ilmiy asoslangan yangi so'z va terminlarni iste'molga kiritish, zamonaviy terminlarning o'zbekcha muqobillarini yaratish va bir xilda qo'llanishini ta'minlash vazifalari qo'yildi.

Adabiyotlar tahlili

O'zbek tili leksikasi sistemasining ajralmas qismi bo'lgan tarixiy terminlarning semantik tuzilishidagi integral (birlashtiruvchi) va differensial (farqlovchi) belgilarni ajratish, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda lisoniy

qiymatini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Semasiologiyadagi eng muhim masalalardan hisoblangan birlikning mazmuniy tuzilishi va leksik-semantik munosabatlarning terminlarda o'rganilishi uning umumiste'mol so'zlaridan farqli tomonlarini kashf etish, shuningdek, leksikografik talqinda chalkashliklarning oldini olish hamda izohning nisbatan mukammalligini ta'minlashga yordam beradi.

Tilshunos R.Rasulov va H.Ne'matovlar sistem leksikologiya, umuman, sistem tilshunoslik, tilning ma'lum bir davridagi barqaror (turg'un, statik, sinxronik) holatini o'rganishga xizmat qilishini [1; 33] ta'kidlaydilar.

O'zbek tilining izohli lug'atida berilgan terminlarning mazmuniy munosabatlarga ko'ra guruhlari bo'yicha tavsifi va tahlili aynan qaysi guruhga oid terminlarning faol berilganligi va shu orqali buning muayyan sababini aniqlash imkonini beradi.

Davlatimiz iqtisodiyoti va boshqa sohalarning jadallik bilan rivojlanishi sababli o'zbek tilining ichki va tashqi imokoniyatlari asosida ilmiy jihatdan to'g'ri va aniq terminlar yaratish ishi terminologiya oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan. Terminlarning tilga "olib kirilishi", "yasalishi" jarayonlari esa kalkalash bilan chambarchas bog'liq. Shuni ta'kidlash joizki, o'zbek tili terminologiyasida terminlarni kalkalash jarayonida qat'iylikka rioya qilinmaganligi natijasida bir terminning ikki va undan ortiq sinonimlari yuzaga kelayotganligini kuzatish mumkin. Sinonimlarning miqdori tilning leksik boyligini aniqlovchi belgilardan ekani shubhasiz. Ammo terminologiyada sohaga oid tushunchalarni yakka birlik yordamida ifodalash undagi mukammallik mezoni.

O'zbek tili terminologiyasida mavjud sinonimiya hodisasiga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar mavjud va amalga oshirilayotgan bo'lsa ham, terminlar ma'nodoshligi bo'yicha aniq to'xtamga kelinmagan. Ba'zi tilshunoslar terminologiyada polisemiya va sinonimiya hodisalariga salbiy qaraydi, xususan, D.S.Lotte terminologiyada ko'p ma'nolilik va ma'nodoshlik zararli deb hisoblaydi va buni bir qator misollar bilan isbotlab beradi [2; 21]. O'zbek tilining terminologiyasiga sinonimiya hodisasi xos ekanini ta'kidlab, Q.Sapayev terminologik tizimda sinonim terminlar, avvalo, shu tilning o'ziga xos ichki

imkoniyatlari asosida, ikkinchidan, boshqa tillardan soʻz oʻzlashtirish yoki dialektal soʻzlarning terminologik sistemaga kirib kelishi natijasida sodir boʻlishi fikrini ilgari suradi [3; 37-39].

Tilshunos olim R.Shukurov esa oʻzbek tili terminologiyasida polisemiya va sinonimiya hodisalari uchrashi, xususan, terminologik tizimlarda sinonimiya hodisasi hamda leksik dubletlikning farqli jihatlariga batafsil toʻxtab oʻtgan [4; 32]. Anʼanaviy qarashlarga koʻra, terminosistemada sinonimlik hodisasi mavjud boʻlishi salbiy holat sifatida hisoblanadi. Tilshunos olim N.Mahmudovning fikricha, terminosistemada sinonimiyaning yuzaga kelishi asosli ravishda mavjud ilmiy bilimlarning chuqurlashuvi, yangi ilmiy paradigmalarning shakllanishi va fanning jiddiy rivoji natijasi [5; 134] ekanligi qayd etiladi.

Terminlarning ixcham, aniq, bir maʼnoli boʻlishi lozimligi haqidagi talablarning muhimligi bugungi kun tadqiqotchilari tomonidan ham taʼkidlanadi.

Tahlillar va natijalar

Terminlarning sinonimiyasi haqida gap ketganda barcha soha terminlarida bu hodisa mavjud ekanligini aytishimiz mumkin. Tarixga oid terminlarda ham bu hodisa mavjud. Tarixiy manbalarda muayyan narsa-predmet, tushunchani ifodalashda baʼzan sinonimik qatorlarning ishtirok etgani kuzatiladi. Masalan: *bek-amir, tuman-nahiya, qol-burangʻar, manglay - hiravul, yalavach-rasul-qasid* va h.k. Terminologiyadagi sinonimlar oʻzgacha tabiat va boshqa funksiyalarga ega boʻlgani bois (stilistik vazifa bajarmaydi) ayrim tilshunoslar tomonidan dubletlar deb nomlanadi. Sinonimiya (variantdorlik) terminologik sistema shakllanishining boshlangʻich davrlariga xos, bu davrda variantlar miqdoran koʻp boʻlib, eng maqbul termini tanlash hodisasi hali reallashmagan edi.

Tadqiqotchi B.Doniyorov “tildagi har bir leksema yoki yangi funksional maʼnoda qoʻllanilayotgan arxaik soʻz ilmiy izohni, uning spetsifik tabiatini, xususiyatlarini oʻrganishni talab qiladi” [6; 22] deb hisoblaydi. Shuni aytish joizki, mustaqillikkacha umumisteʼmolda boʻlib kelgan *rayon* termini *nohiya, tuman* kabi maʼnodosh soʻzlarning qoʻllanilishi haqida GʻAbdurahmonov, R.Doniyorov, Q.Musayev, M.Mirtojiev va X.Ismatullayevlarning tadqiqotlarida oʻz aksini

topgan. De'mak tuman so'zi nohiya va rayon leksemalari bilan o'zaro sinonimlikni hosil qila oladi. Tuman so'zi rayon va nohiya so'zidan farqli ravishda o'z ichki shakliga ega: "o'n ming, – so'zning o'rta asrlarda ma'muriy-hududiy birlik sifatida qo'llanishidagi dastlabki leksik ma'nosi [6; 22]. Ammo bugungi kunda nohiya termini o'rniga genetik-etimologik jihatdan rus tilidan kirib kelgan rayon va umumturkiy termin *tuman* qo'llanilmoqda.

Ma'lumki sinonimlar bir umumiy ma'noga ega bo'lgan (denotativ ma'nosi bir xil), qo'shimcha ma'no ottenkasi, uslubiy ma'no bo'yog'i, ko'rinishdagi xususiyati va boshqa belgilari bilan farqlanadigan so'zlar sanaladi [8; 149]. Bir umumiy ma'no asosida birlashgan sinonimlar guruhi - sinonimik qatorni tashkil etuvchi leksemalar o'ziga xos belgi-xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu belgilar sinonimik leksemalarning konnotativ semalari hisoblanadi. Sinonimik guruhning konnotativ belgiga ega bo'lmagan so'zlardan tuzilishi juda kam, u ham bo'lsa, terminologik sistemada (terminlar doirasida) uchraydi [9; 123]. Bu xususda, R.Sharopova terminologik tizimda sinonimiya hodisasining mavjudligini quyidagi omillar ta'siri ekanligini aytadi:

1) ijtimoiy-siyosiy terminologiyaning tez o'zgaruvchanligi, nolisoniy omillarga ta'sirchanligi, shunga ko'ra sohaning yangi birliklar hisobiga boyib borishi;

2) turli manbalar (tillar) hisobiga ijtimoiy-siyosiy terminlarning shakllanishi. Turli uslublarda qo'llanish imkoniyati bunday terminlarning saqlanib qolishining omili ilmiy, rasmiy uslubda, asosan ruscha baynalminal, publisistik uslubda esa o'zbekcha terminning qo'llanishi;

3) O'zlashma terminlarga muqobil izlab, o'zbekchalashtirishga intilish [10; 78].

Ijtimoiy-siyosiy sohalarda uchraydigan sinonimik qatorlar haqida tadqiqotchi R.Sharopova quyidagi tasnifi e'tiborga molikdir.

1. Shaxs nomlarini ifodalovchi terminlar o'rtasidagi sinonimiya:

Josus – ayg'oqchi – agent – shpion, yetakchi – lider, muovin – o'rinbosar – islohotchi – reformator, – muhojir – emigrant, tijoratchi –kommersant, kotib – sekretar, hamkor – sherik;

2. Ijtimoiy-siyosiy obyekt, voqelik, hodisa va jarayon nomlarini ifadalovchi

terminlar o'rtasidagi sinonimiya:

Qatag'on-repressiya, betaraflik - neytralitet, agressiya - tajovuz - bosqinchilik - agressorlik - tajovuzkorlik, rayosat - prezidium, mustamlakachilik - intervensiya, ayirmachilik - separatizm, oppozitsiya - muxolifat, liberalizatsiya - liberallashtirish;

3. Hodisa belgisini ifodalovchi tushunchalar sinonimiyasi:

Mustaqil- suveren, muxtor - avtonom, umumbashariy - global [10; 78] kabi sinonimlar qatorini keltiradi, ammo bu keltirilgan sinonimik qatordagi leksemalarning aksariyati tarix sohasiga oiddir.

Tarixga oid terminlarda ham sinonimik qatorlar mavjud. Ular quyidagicha tasnif qilinadi;

1) hududiy birlik nomlarini nomlarini ifodalovchi terminlar sinonimiyasi: *rayon - tuman - nohiya, qabulxona - yetimxona, sovet - kengash;*

2) Faoliyat-jarayonlarni ifodalovchi terminlar sinonimiyasi: *reforma - islohot, mustamlakachilik - intervensiya;*

3) harbiy sohada qo'llaniluvchi terminlar sinonimiyasi: *cherik - lashkar - askar - qo'shin - navkar - sipoh.*

4) Mansab, unvon va shaxslarning ijtimoiy holatini ifodalovchi terminlar: *ministr - vazir, bek - amir - sulton, noib - voliy - o'rinbosar - deputat - vakil, qul - batrak, mirshab - qo'rboshi;*

Quyida terminlarning izohini ko'rib chiqamiz:

QABULXONA [qabul + xona] 1 Rasmiy idoralarda ish bilan keluvchilar navbat kutib o'tiradigan yoki qabul qilinadigan xona. Fattoh Ulmasbekov *Yo'lakdagilar oldidan qoshlarini chimirib o'tdi-yu, qabulxonaga kirdi.* O'.Usmonov. Sirli sohil. *Sherbek surishtirib yurib, Zoologiya institutini topib oldi.* To'g'ri direktor qabulxonasiga kirib bordi. S. Anorboyev, Oqsoy.

2 tar. Qarovsiz qolgan bolalar uyi; *yetimxona.*

O'TILda *qabulxona* terminining bosh ma'nosi pometasiz berilgan. Ikkinchi ma'nosi tarixga oid termin bo'lib, izohli lug'atda *tar.* pometasi bilan berilgan *yetimxona* leksema-termini bilan o'zaro ma'nodoshlikni hosil qilgan. Hozirgi kunda

bu termin boshqa ma'noni ifodalamoqda.

NAVKAR [mo'g'. no'xo'r – do'st, o'rtoq; er] **1 tar.** Harbiy xizmatkor, askar. Husayn Boyqaro “Bog'i Shimol” darvozasi yaqinidagi.. chodir ichida ikki-uch navkari bilan o'tirardi. M. Osim, Sehrli so'z. *Mashina g'uv etib, avtomat ushlagan navkarlar yonidan o'tib, shaharga chiqib ketdi.* Mirmuhsin, Chodrali ayol.

2 ko'chma Xizmatkor, xodim. Rais dala begi emas, dala navkari. Oybek.

6 jildli izohli lug'atda *cherik – lashkar– askar – qo'shin – navkar* kabi sinonimik qatorlar turlicha izohlangan, buning sababi qo'llanilgan davri bilan bog'liq. Hozir *askar va qo'shin* kabi leksik birliklar umumiste'molda, *cherik, lashkar, sipoh va navkar* leksik birliklari eskirgan hisoblanadi.

Xulosa

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha sohalar singari tarixga oid terminlarda ham sinonimik hodisasi kuzatiladi. Terminosistemada bir so'zning turli ma'nolarda qo'llash unumli va ahamiyatli hisoblanadi. Bu tejamkorlikni yuzaga keltirib, muayyan nutqiy vaziyatlarda qulaylik kasb etadi. Sinonimik qatordagi har bir termini diaxronik va sinxronik jihatdan tahlil qilish lozim. Chunki tarixga oid terminlarning aksariyat qismi umumiste'moldan chiqib, tarixiy terminga aylangan. Shu bois, ularni tahlil qilishda tarixiy manbalarga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ne'matov H, Rasulov.R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent, 2021.– B.33.
2. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. – М., 1961. – Б. 21-22.
3. Сапаев Қ. Қурилиш терминологиясидаги синонимия масаласига доир. // Ўзбек тили терминологияси ва унинг тараққиёт перспективалари: 1 республика терминология конференцияси материаллари. – Тошкент: Фан, 1986. – Б. 37-39.